

СЕСИЈА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО

CIVIL LAW SESSION

Др Сања Марјановић,*
Ванредни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу,
Република Србија

UDK: 341.9(497.11)
DOI: 10.5281/zenodo.14514171

ПРИНЦИПИ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ И НАЈБЛИЖЕ ВЕЗЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Апстракт: Иако у међународном приватном праву, једнако као и у другим гранама права, важе општа правна начела, ова грана права ипак је специфична по доминантној улози принципа најближе везе. Реч је о посебном правном принципу карактеристичном само за међународно приватно право, а у коме остварује вишеструку функцију. Наиме, ово начело прећутно прожима све норме о међународној надлежности и колизионе норме (каткада у садејству са другим правним принципима), док у материји сукоба закона твори клаузулу одступања (као посебну установу). Такође, начело најближе везе има значајну улогу у остваривању правне сигурности, као општег правног принципа. С обзиром да та његова функција није увек довољно разматрана, аутор у раду указује на утицај принципа најближе везе у погледу постизања правне сигурности у међународном приватном праву Републике Србије. При томе, у раду се посебно имају у виду оне норме домаћег међународног приватног права у којима принцип најближе везе није у потпуности спроведен, као и на оне норме у којима се правна сигурност постиже садејством принципа најближе везе и других општих правних принципа.

Кључне речи: принцип правне сигурности, принцип најближе везе, позитивни сукоб држављанства, пребивалиште, међународно приватно право.

* sanja@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-7560-8254

** Рад је резултат истраживања на пројекту Одговорност у правном и друштвеном контексту, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2012-2025. године.

1. Увод

Међународно приватно право, као одраз и инструмент међународне сарадње, не би се могло замислити без свог основног (безмало, светог) принципа – принципа најближе везе. Овај принцип, који је устолочио *Савињи* (Живковић, 2004: 42), омогућава непосредно остваривање главног циља међународног приватног права – заштиту оправданих очекивања странака у прекограничним грађанскоправним и трговинскоправним односима (Станивуковић, Живковић, 2023: 21). Та очекивања подразумевају да се неизвесност коју у приватноправне односе уноси присуство међународног обележја, у значајној мери ублажава тиме што субјекти једног таквог правног односа могу рачунати на то да ће одређивање међународне надлежности и меродавног права зависити управо од таса на који претеже принцип најближе везе, а не од арбитрерног нахођења законодавца (националног или међународног). Тиме се уједно побољшава правни положај странака, постиже правичност и предвидивост у прекограничним случајевима, што, последично, води постизању правне сигурности (Станивуковић, Живковић, 2023: 21).

Функција принципа најближе везе је вишеструка. Најпре, оно је прећутно уткано, барем начелно, у колизионе норме и рефлектује се кроз конкретну тачку везивања коју законодавац бира као *језгро* конкретне врсте грађанског или трговинског односа са иностраним елементом. У појединим случајевима, та тачка везивања постаје окосница у којој се преплићу принцип најближе везе и неки други правни правни принципи или, пак, интереси јавне власти. Тако, примера ради, колизиона норма међународног приватног права Републике Србије за издржавање указује, у првом реду, на примену права државе уобичајеног боравишта повериоца издржавања¹ будући да је то држава у којој поверилац има центар својих животних активности и у којој користи средства досуђена по основу издржавања. Међутим, за питање пословне способности или материјалноправних услова за склапање брака меродавно је, по правилу, право државе чије држављанство имају субјекти тог односа (лице о чијој се пословној способности одлучује, односно будући супружници).² Држављанство је одабрано као тачка везивања имајући у виду не само принцип најближе везе, већ и околност да релевантне чињенице у погледу пословне способности, као и склапања брака подлежу упису у

¹Члан 3 ст. 1 Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања, *Сл. гласник РС – Међународни уговори*, 1/2013.

²Члан 14 ст. 1 и 3, као и члан 32 ст. 1 Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, *Сл. лист СФРЈ*, 43/82 и 72/82 – испр., *Сл. лист СРЈ*, 46/96 и *Сл. гласник РС*, 46/2006 – др. закон.

матичне књиге које свака држава води за своје држављане.³ У материји вануговорне одговорности за штету, меродаван је *lex loci delicti commissi* или *lex loci damni*, при чему су ове тачке везивања у члану 28 Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља (даље: ЗРСЗ)⁴ одраз принципа најближе везе и заштите слабије стране принципом убиквитета.⁵ Међутим, ни принцип убиквитета не ремети остваривање начела најближе везе будући да обе релевантне тачке везивања (место наступања штетног догађаја и место наступања штете) упућују на примену права државе са којом постоји најближа веза самим тим што су у питању типичне тачке везивања за деликте и квазиконтракте. Особеност је у томе што у овом случају долази до примене тзв. теорије жртве у циљу заштите слабије стране.⁶ Насупрот томе, за својинскоправне односе меродавно је право државе у којој се ствари налазе (*lex rei sitae*).⁷ При томе се у погледу непокретности преплићу принцип најближе везе и интерес јавне власти и то не само за стварноправне односе, већ и за уговорне односе будући да су непокретности део државне територије, а тиме и њене суверености.

Када је реч о међународној надлежности, принцип најближе везе се јавља у пуном интензитету код искључиве надлежности, док у случају конкурентне међународне надлежности интензитет те везе опада, те се може свести на чињеницу постојања довољно блиске везе са државом суда. Разлог треба тражити у чињеници да је конкурентна међународна надлежност (иако уређена једностраном законском нормом), по свом духу, делимични ехо двостране колизионе норме из материје сукоба закона. Уколико је међународна надлежност конкурентна, то омогућава да се поступак води и пред судом неке друге државе,⁸ а не нужно домаће (што би био случај са искључивом међународном надлежношћу). Слично томе, и двостране колизионе норме остављају могућност да меродавно буде страном право. Искључива међународна надлежност, као што њен назив сугерише, у потпуности искључује међународну надлежност страног правосуђа услед постојања најближе везе управо са државом суда, под санкцијом одбијања признања и извр-

³ Члан 2 ст. 3 у вези са чланом 45 ст. 1 тач. 3 и чланом 55 ст. 1 Закона о матичним књигама, *Сл. гласник РС*, 20/2009, 145/2014 и 47/2018.

⁴ *Сл. лист СФРЈ*, 43/82 и 72/82 – испр., *Сл. лист СРЈ*, 46/96 и *Сл. гласник РС*, 46/2006.

⁵ Varadi, Bordaš, Knežević, Pavić, 2022: 441.

⁶ Varadi, Bordaš, Knežević, Pavić, 2022: 442.

⁷ Члан 18 ст. 1 и члан 21 ЗРСЗ.

⁸ Dika, Knežević, Stojanović, 1991: 164.

шења стране судске одлуке која је евентуално донета у том случају.⁹ Када је реч о пророгацији међународне надлежности, она је последица увођења аутономије воље као једине субјективне тачке везивања. Међутим, када странке уговарају међународну надлежност суда Србије, према одредби ЗРСЗ-а, та могућност је омеђена блиском везом са домаћом државом. Та блиска веза исказана је кроз домаће држављанство једне од странака или на основу седишта правног лица које је у Србији.¹⁰ У овом случају, блиска веза нарушава аутономију воље без неког посебног разлога, тим пре што у случају уговарања међународне надлежности страног суда није неопходно да странка има држављанство те конкретне државе чији је суд изабран, већ било које стране државе (исто важи и у погледу седишта правног лица).¹¹ С друге стране, тешња веза присутна је и онда када се аутономија воље односи на избор меродавног права за правне односе поводом којих слобода располагања сопственим правима није толико заступљена на нивоу супстанцијалног права. Тада, тешња веза чини део услова конекситета којом се избор меродавног права ограничава.¹²

Иако делује да је принцип најближе везе, *in abstracto*, у довољној мери исказан кроз норме о међународној надлежности и меродавном праву домаћег међународног приватног права, указаћемо на случајеве када тај утисак може бити доведен у питање. При томе, посебно се разматрају оне тачке везивања које најчешће дају повода одступању фактичког од правног – држављанство и пребивалиште. Исто тако, анализирају се и поједине законске одредбе о признању и извршењу страних судских одлука у којима је принцип најближе везе оставио трага, иако овај принцип није својствен тој области.

2. Персоналистички и територијалистички приступ

Познато је да су држављанство и пребивалиште у ЗРСЗ-у преовлађујући пар тачака везивања у статусним, наследним и породичним односима, са крајње ретким коришћењем боравишта.¹³ Посматрајући вишестране

⁹ Постојање искључиве међународне надлежности суда државе признања стране судске одлуке универзални је филтер индиректне међународне надлежности у поступку признања и извршења страних судских одлука (члан 89 ст. 1 ЗРСЗ).

¹⁰ Члан 49 ст. 2 ЗРСЗ.

¹¹ Члан 49 ст. 1 ЗРСЗ.

¹² На пример, члан 8 Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања.

¹³ Имајући у виду норму ЗРСЗ-а, боравиште се јавља (спорадично) у погледу међународне надлежности, као и приликом решавања негативног сукоба држављанства, док се у законским колизионим нормама не користи. Када је реч о општој међународној

уговоре који су извори нашег међународног приватног права, уочљив је примат уобичајеног боравишта, при чему се пребивалиште уопште не користи, док држављанство има сасвим скромну улогу у обликовању како норми о међународној надлежности (директној и индиректној), тако и у сфери меродавног права.

Имајући у виду да је ступио на снагу пре 41 годину,¹⁴ ЗРСЗ је тежио да, колико је могуће, пронађе златну средину, односно помири два опречна приступа која су обојила међународно приватно право – *персоналистички*, оличен у држављанству и *територијалистички*, исказан првенствено у пребивалишту. Међутим, реч је о приступима чија је непомирљивост толика да је постојала стварна и непосредна опасност да се угрози идеја глобалне унификације међународног приватног права, односно рад Хашке конференције за међународно приватно право (као најзначајније глобалне организације која се бави унификацијом искључиво међународног приватног права). Услед тога је, у оквиру ове међународне организације, створено уобичајено боравиште, као тачка везивања која представља компромис држава које су се, до тада, грчевито држале једног или другог приступа. ЗРСЗ не користи уобичајено боравиште као тачку везивања, већ (обично) боравиште.¹⁵ Ипак, поједина решења ЗРСЗ-а и даље остављају могућност за размишљање између онога што одабрана тачка везивања треба да представља у погледу повезаности случаја, странака и суда *in abstracto*, с једне стране, и фактичког стања у конкретном случају, с друге стране. Овај раскорак правног и фактичког непосредно утиче на остваривање принципа најближе везе.

надлежности, боравиште долази до изражаја у крајње егзотичним ситуацијама, када тужени нигде нема пребивалиште (ни у Србији ни у иностранству) или се оно, пак, не може утврдити (члан 46 ст. 2 ЗРСЗ). Изузетак је само општа међународна надлежност у парничном поступку, али је боравиште туженог овде несамостална тачка везивања, која прати домаће држављанство обеју парничних странака (члан 46 ст. 3 ЗРСЗ). Уз то, треба напоменути да је значај боравишта туженог и додатно умањен будући да је оно искључено као основ опште међународне надлежности у споровима о имовинским односима супружника поводом имовине која се налази у Србији (члан 59 ст. 1 ЗРСЗ; ипак у истој одредби користи се боравиште тужиоца као тачка везивања), брачним споровима (члан 61 ст. 1 ЗРСЗ), патернитетским и матернитетским споровима (члан 64 ст. 1 ЗРСЗ), споровима о чувању, подизању и васпитању деце која су под родитељским старањем (члан 66 ст. 1 ЗРСЗ) и споровима о издржавању (члан 67 ст. 1 ЗРСЗ). Разлог због кога је боравиште у толикој мери скрајнуто огледа се у чињеници да је у питању територијална тачка везивања за физичка лица у којој су објективни и субјективни елемент изражени у најмањој мери.

¹⁴ ЗРСЗ је ступио на снагу 1. јануара 1983. године.

¹⁵ Dika, Knežević, Stojanović, 1991: 169.

2.1. Позитиван сукоб држављанства

Држављанство је у земљама европско-континенталног правног система уведено још Наполеоновим Кодексом (члан 3). У наш ЗРСЗ преузето је из разлога који су и политички мотивисани. Како је тадашња заједничка држава, као и сада Србија, изразито емиграциона, коришћење држављанства омогућава да се очува правна власт над иселеницима који су домаћи држављани.¹⁶ У односу на остварење принципа најближе везе, може се размотрити неколико ситуација у којима држављанство није увек кадро да удахне живот принципу најближе везе.

Дилеме постоје и у погледу пребивалишта. Корен проблема који прати обе тачке везивања врло је сличан, услед истоветне природе ових појмова. Наиме, и држављанство и пребивалиште представљају строго уобличене правне (административне) појмове, одређене Законом о држављанству Републике Србије,¹⁷ односно Законом о пребивалишту и боравишту грађана¹⁸ и Законом о странцима.¹⁹ Строгу правну природу ових појмова прати и строги управни поступак у коме се одлучује о стицању или престанку држављанства, те пријави и одјави пребивалишта. Из тога проистиче и строго формални начин доказивања држављанства и пребивалишта, што се, по правилу, чини путем јавних исправа. Ма колико је њихово исцрпно нормирање неопходно, оно уједно ове појмове чини крутим. Ти недостаци нарочито се испољавају када је лице, персонално или територијално, повезано са више од једне државе, будући да се ЗРСЗ ослања на наведене прописе у погледу појмовног дефинисања држављанства и пребивалишта.

Када је реч о држављанству, ЗРСЗ предвиђа сопствена правила о решавању позитивног и негативног сукоба држављанства. Када је реч о позитивном сукобу држављанства, принцип најближе везе је последњи руководећи принцип за његово решавање онда када бипатрид или полипатрид има само страна држављанства. Тада принцип најближе везе долази до изражаја путем ефективног држављанства.²⁰ Оно подразумева непосредну примену принципа најближе везе у редуковању конкурентних држављанстава на једно од њих, а у циљу несметане примене норме о међународној надлежности или колизионе норми. Ипак, и претходни корак у решавању позитивног сукоба држављанства, који

¹⁶ Dika, Knežević, Stojanović, 1991: 47.

¹⁷ Сл. гласник РС, 135/2004, 90/2007 и 24/2018.

¹⁸ Сл. гласник РС, 87/2011.

¹⁹ Сл. гласник РС, 24/2018, 31/2019 и 62/2023.

²⁰ Члан 11 ст. 3 ЗРСЗ.

подразумева њихову редукцију на основу чињенице да лице има пребивалиште у једној од држава чије држављанство има,²¹ једнако представља одраз принципа најближе везе. Тада се овај принцип не остварује непосредно (као код ефективног држављанства), већ индиректно, путем пребивалишта као додатне повезнице са конкретном државом чије држављанство лице има. Наиме, пребивалиште сада има посебну функцију - као територијална тачка везивања за физичка лица треба да реши сукоб до кога је довела мултипликација персоналне тачке везивања. Поклапањем персоналне тачке везивања (једног од постојећих држављанстава) и територијалне тачке везивања (пребивалишта у једној од држава чије држављанство то лице има) долазимо до тражене редукције држављанстава, те се језгро најтешње повезаности лица и једне од конкурентних држава идентификује путем пребивалишта.

Насупрот томе, када се има у виду позитивни сукоб држављанства при чему је једно од конкурентних држављанстава наше, ЗРСЗ остаје на позицијама широко прихваћеног решења у упоредном међународном приватном праву о принципу искључивости домаћег држављанства.²² Исту идеју преузима и Закон о држављанству, с том разликом што је за примену принципа искључивости домаћег држављанства неопходно да лице буде присутно у Србији,²³ док ЗРСЗ такав услов не поставља. Овај принцип у Закону о држављанству важи као *lex generalis* будући да његова примена није ограничена. У том смислу, правила ЗРСЗ се примењују као *lex specialis*.²⁴ С обзиром да и приватна права странаца представљају део нашег међународног приватног права, то значи да се у случају позитивног сукоба држављанства у овој материји примењује правило уређено релевантном одредбом Закона о држављанству, а не ЗРСЗ-а.

Правило о искључивости домаћег држављанства може одступати од принципа најближе везе у толикој мери да га у потпуности негира.

²¹ Члан 11 ст. 2 ЗРСЗ.

²² Члан 11 ст. 1 ЗРСЗ. Исто правило предвиђају, између осталих, и Закон о међународном приватном праву Белгије, члан 3 ст. 2 тач. 1; Закон о међународном приватном праву Италије, члан 19 ст. 2; Закон о међународном приватном праву Бугарске, члан 48 ст. 2; Закон о међународном приватном праву Турске, члан 4 ст. 1 тач. б); Грађански законик Шпаније, члан 9 ст. 9; Закон о међународном приватном праву Швајцарске, али само у домену међународне надлежности, члан 23 ст. 1; Закон о међународном приватном праву Црне Горе, члан 11 ст. 2; Закон о међународном приватном праву Северне Македоније, члан 4 ст. 2; Закон о међународном приватном праву и поступку Словеније, члан 10 ст. 1; Закон о међународном приватном праву Хрватске, члан 3 ст. 2.

²³ Члан 5 Закона о држављанству.

²⁴ Члан 11 ЗРСЗ садржи ограничење тако што предвиђа да његова правила о решавању позитивног сукоба држављанства важе „за примењивање овог закона“.

Отуда не чуди што поједини теоретичари међународног приватног права проблем двоструког држављанства духовито називају „двоструком невољом”.²⁵ Слично томе, говори се и о „слепој” фаворизацији држављанства државе суда, без узимања у обзир других околности које би можда измениле наметнуту слику о томе да тас претеже на страну држављанства државе суда.²⁶ У домену остваривања принципа правне сигурности, правило о искључивости домаћег држављанства показује своје право лице, стварајући идеалне услове за настанак тзв. „храмајућих” правних односа. Овакви правни односи представљају посебан проблем у међународном приватном праву зато што су они пуноважни у једној држави са којом су повезани субјект(и) и околности случаја, али су зато непуноважни у оној другој држави са којом такође постоји повезаност.

Принцип искључивости домаћег држављанства ствара дилеме и у погледу међународне надлежности. Наиме, када међународна надлежност зависи од држављанства једне од странака или, пак, заједничког држављанства, постојање позитивног сукоба држављанства у коме је једно домаће може довести до проблема. Држава суда сматраће да је у питању лице које је искључиво њен држављанин, што ће омогућити заснивање међународне надлежности њеног правосуђа, а каткада и искључиве међународне надлежности. У овом последњем случају, ако и друга држава чије држављанство лице има предвиђа своју искључиву међународну надлежност, долазимо до ситуације које међународно приватно право поново тежи да избегне. У том смислу, странке морају водити поступак о истој ствари пред судовима обеју држава јер се не могу ослонити на ауторитет одлуке суда једне од њих будући да је искључива надлежност суда државе признања традиционална сметња признању и извршењу страних одлука. На тај начин, онемогућава се остваривање принципа *ne bis in idem* који је, опет, усмерен на очување правне сигурности. Принцип *ne bis in idem* у међународном приватном праву нема апсолутни значај јер зависи од тога да ли ће страна судска одлука бити призната, односно да ли се примењује правило о међународној литиспенденцији. Принцип искључивости домаћег држављанства у описаном сценарију једнако је искључив и у погледу изгледа да одлука буде призната у другој држави са којом су странке и спор такође повезани. Уколико је, на пример, потребно прогласити нестало лице, које је било држављанин Србије и Словеније, умрлим, наша искључива међународна надлежност постоји будући да се то лице сматра нашим

²⁵ „Dual nationality = Double trouble”. Kruger, Verhellen, 2011: 601.

²⁶ Kruger, Verhellen, 2011: 607.

држављанином (без обзира где је имало пребивалиште),²⁷ док ће се и суд Словеније сматрати искључиво међународно надлежним²⁸ на основу истог принципа о искључивости домаћег држављанства.

Проблем је уочљив и у сфери сукоба закона, посебно у материји личног статуса. Наиме, питање одређивања и промене личног имена је најбољи показатељ слабости од којих пати принцип искључивости домаћег држављанства. Убедљиво најпознатији случајеви у том смислу су *Garcia Avello*²⁹ и *Grunkin Paul*³⁰ поводом којих је својевремено и Суд правде ЕУ заузимао, најпре имплицитно, а у потоњем случају и експлицитно, негативан став о примени овог принцип у Европској унији, сагледавајући га кроз право (детета) на слободу кретања.³¹

Када је реч о нашем међународном приватном праву, већ је у делу теорије указано на постојање једностране колизионе норме о одређивању личног имена детета у Закону о матичним књигама. Она предвиђа да је наше право меродавно ако је дете домаћи држављанин (као и обавезу родитеља да промене лично име детету уколико оно није одређено у складу са правом Србије).³² Свакако, у случају двојног држављанства, превагу би однео исти принцип, али на основу Закона о држављанству, будући да правило ЗРСЗ-а не може бити примењено у овој ситуацији. Наиме, иако би се члан 40 ЗРСЗ због своје широке правне категорије (*односи родитеља и деце*) могао квалификацијом применити на питање личног имена детета,³³ тако одређене колизионе норме биле би релевантне само у случају да је дете страни држављанин. У случају детета које је наш држављанин, једнострана колизиона норма (из Закона о матичним књигама) има предност у односу на двострану колизиону норму из наведене одредбе ЗРСЗ-а, те ово питање излази из његовог поља примене. Посебно је проблематично признање личног имена стеченог у иностранству, применом страног права, ако лице има домаће и

²⁷ Члан 78 ст. 1 ЗРСЗ.

²⁸ Члан 78 ст. 1 Закона о међународном приватном праву и поступку Словеније.

²⁹ C-148/02 (*Carlos Garcia Avello v Belgian State*). Judgment of the Court of 2 October 2003. За детаљнију анализу видети нарочито Vrellis, 2016:5-17; од домаћих аутора Беловић, 2015: 227-235.

³⁰ C-353/06 (*Grunkin and Paul*). Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 October 2008. Видети више Lehmann, 2008: 136-137; Kruger, Verhellen, 2011: 611.

³¹ Kruger, Verhellen, 2011: 610-611.

³² Marjanović, 2016: 105.

³³ Marjanović, 2016: 102, 106 анализирајући предлог из Коментара Закона о међународном приватном и процесном праву - Dika, Knežević, Stojanović, 1991: 134; видети о истом проблему и Станивуковић, 2022:27-28.

страно држављанство. Тим поводом, у делу наше теорије међународног приватног права предлагано је да се проблем превазиђе супстанцијалном одредбом међународног приватног права, а која би у овом случају заправо укинула примену принципа искључивости домаћег држављанства.³⁴

У случају принципа искључивости домаћег држављанства створена је правна претпоставка (и то неоторива) да је самим стицањем српског држављанства успостављена најближа веза са домаћом државом. Заправо, овај проблем се може сагледати и из угла потенцијално супротстављених интереса јавне власти (државе) и појединца. Као што је већ наведено, јавна власт има интерес да задржи под својом правном влашћу домаће држављане који су емигрирали. То има за последицу већу могућност заснивања међународне надлежности домаћег правосуђа и/или примену домаћег права као меродавног. У својој *бити*, све разматране дилеме своде се на старо питање о сврси међународног приватног права, односно да ли треба првенствено да служи заштити домаћих држављана или међународној сарадњи. Приклањајући се идеји о међународној сарадњи, указујемо да заштита домаћих држављана није са тим неспојива уколико су оквири разумно постављени. Штавише, принцип искључивости домаћег држављанства не води нужно рачуна о заштити домаћих држављана, с обзиром да они можда и не желе да о њиховом приватноправном односу одлучује српско правосуђе нити да буде примењено наше право. Занемаривање принципа најближе везе нарушава оправдана очекивања странака, а тиме и правну сигурност (иако су норме о позитивном сукобу држављанства јасно одређене). Повезаност домаћег држављанина са Србијом не мора бити ни приближно интензивно у поређењу са везом оствареном са другом државом чије држављанство, такође, има. Иако ретко, у упоредном међународном приватном праву постоје решења која укидају принцип искључивости домаћег држављанства у прилог принципа најближе везе.³⁵

Када је реч о међународним изворима нашег међународног приватног права, овај принцип је прећутно искључен у Протоколу о меродавном праву за обавезе издржавања. Исто је учињено и поводом принципа ефективног држављанства, будући да је заједничко држављанство повериоца и дужника (макар постојало само номинално) унето као тачка везивања са јединим циљем да очува принцип заштите слабије

³⁴ Станивуковић, 2022: 37.

³⁵ Закон о међународном приватном праву Швајцарске, члан 23 ст. 2 у сфери сукоба закона.

стране (*in favorem creditoris*).³⁶ С друге стране, Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце³⁷ изричито предвиђа држављанство у одредбама о уступању међународне надлежности (члан 8 ст. 2 тач. а), али се у Коментару указује на потребу да се у случају позитивног сукоба држављанства оба узму у обзир, при чему одлука у корист једне или друге државе чије је дете држављанин зависи од процене најбољег интереса детета.³⁸ Конвенција о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице³⁹ садржи изричиту одредбу о држављанству само једне од странака као сметњи за признање и/или извршење одлуке донете у адхезионом поступку, ако се главни захтев тиче статусних односа.⁴⁰ *Argumentum a contrario*, наведена сметња не би постојала у погледу заједничког држављанства странака, али Конвенција „ћути” у погледу позитивног сукоба држављанства. О томе није заузет став ни у званичном Коментару Конвенције.⁴¹ Мишљења смо да се примена законских правила о решавању позитивног сукоба држављанства у овом случају може отклонити уз позивање на општи правни принцип заштите слабије стране, под условом да је држављанство повериоца (као те слабије стране) било основ међународне надлежности за спор о личном статусу.

Посебно је занимљиво што ни наши двострани уговори у материји међународног приватног права, у делу у коме се (делимично) унификују норме о међународној надлежности и/или колизионе норме, не предвиђају посебна правила када лице има држављанство и једне и друге државе уговорнице. То би још могло бити разумљиво у погледу тзв. старих двостраних уговора (закључених за време бивше заједничке државе),⁴² али посебна одредба о позитивном сукобу држављанства

³⁶ Bonomi, 2013: 41.

³⁷ Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце, *Сл. гласник РС - Међународни уговори*, 20/2015.

³⁸ Lagarde 1998:561.

³⁹ Конвенција о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице, *Службени гласник РС - Међународни уговори*, 4/2020.

⁴⁰ Члан 20 ст. 1 тач. ф). Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице.

⁴¹ Borrás, Degeling, 2013: 163.

⁴² Аустрија (Уговор о узајамном правном саобраћају између ФНР Југославије и Републике Аустрије, *Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори*, 2/83), Босна и Херцеговина (Уговор између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, *Службени лист СЦГ – Међународни уговори*, 6/2005

(када су инволвирана држављанства држава уговорница) упадљиво изостаје и у новим двостраним уговорима, закљученим након стицања независности (уговори са Црном Гором,⁴³ Северном Македонијом,⁴⁴ Словенијом,⁴⁵ Белорусијом⁴⁶ и Турском⁴⁷) све до последњег склопљеног уговора из 2022. године (уговор са Уједињеним Арапским Емиратима).⁴⁸ Иако се двострани уговори закључују онда када се тежи посебном олакшању правног саобраћаја са другом државом уговорницом јер за то постоје посебни интереси, очигледно је да нема спремности да се барем тада одустане од националних решења о позитивном сукобу држављанства. То је само аргумент више у поимању вишестраних међународних уговора као будућности међународног приватног права, а не двостраних уговора.

и *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 13/2010 – др. закон), Бугарска (Уговор о узајамној правној помоћи између ФНР Југославије и НР Бугарске, *Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, 1/57), Грчка (Конвенција о узајамним правним односима између ФНР Југославије и Краљевине Грчке, *Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, 7/60), Мађарска (Уговор о узајамном правном саобраћају између СФР Југославије и НР Мађарске, *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, 3/68), Монголија (Уговор о пружању правне помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФР Југославије и Монголске НР, *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, 5/63), Пољска (Уговор о правном саобраћају у грађанским и кривичним стварима између ФНР Југославије и НР Пољске, *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, 5/63), Русија (Уговор о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између ФНР Југославије и СССР, *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми*, 5/63), Словачка и Чешка (Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФР Југославије и Чехословачке, *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори*, 13/64).

⁴³ Уговор између СР Југославије и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 1/2010.

⁴⁴ Уговор између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 5/2012.

⁴⁵ Уговор између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 9/2011.

⁴⁶ Уговор између Републике Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 13/2013

⁴⁷ Уговор између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 15/2015.

⁴⁸ Уговор о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, *Службени гласник РС – Међународни уговори*, 7/2022.

2.2. Промена пребивалишта

Слично као и у случају држављанства, присуство међународног обељежја омогућава појаву и позитивног сукоба пребивалишта, иако се тај проблем не разматра у истој мери као позитивни сукоб држављанства. Када је реч о пребивалишту, проблем настаје када лице поседује две јавне исправе којима доказује постојање пребивалишта у два државама. Иако лице може имати само једно пребивалиште, позитивни сукоб пребивалишта је последица благонаклоног става према исељеницима домаћег држављанства који не сносе последице ни у случају када не одјављују своје пребивалиште у Србији, а трајно се селе у иностранство, иако су на то обавезни према члану 14 Закона о пребивалишту и боравишту грађана. То даље има за последицу да се приликом продужења важења личне карте не проверава чак ни да ли лице које, поред нашег има и страно држављанство, заиста живи у Србији. На овај проблем је већ указано у делу домаће теорије међународног приватног права,⁴⁹ те ћемо само још једном подсетити да наш суд не може без помоћи органа који је издао личну карту предност давати једном или другом пребивалишту. Наиме, у погледу тачности података наведених у јавној исправу (овом случају личној карти) важи претпоставка тачности.⁵⁰ Ту претпоставку може оборити орган који је исправу издао, провером на терену,⁵¹ или, евентуално, и сам суд, али у посебном доказном поступку.⁵² Радна група Министарства правде за израду Нацрта новог Закона о међународном приватном праву Републике Србије (Нацрт ЗМПП), препознавши озбиљност и учесталост наведеног проблема, предвидела је у одредби члана 4 Нацрта начине за решавање позитивног сукоба пребивалишта.⁵³ У том погледу, примењује се ефективно пребивалиште, што суд самостално цени, без потребе да се спроводе посебни управни или судски поступак.⁵⁴ На тај

⁴⁹ Детаљније о проблему из угла домаћих држављана-емиграната Марјановић, 2013:404; ригидности одредаба о пребивалишту странаца према Закону о странцима Марјановић, 2016:99-100; начинима обарања претпоставке тачности чињеница наведених у јавним исправама Марјановић, Bordaš, 2021:69-71.

⁵⁰ Члан 238 ст. 1 Закона о парничном поступку, *Сл. гласник РС*, 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023 – др. закон.

⁵¹ Тај поступак подразумева пасивизирање пребивалишта и боравишта уређеног чланом 18 Закона о пребивалишту и боравишту грађана.

⁵² Члан 238 ст. 3 Закона о парничном поступку.

⁵³ Члан 4 Нацрта ЗМПП.

⁵⁴ Члан 4 Нацрта ЗМПП предвиђа следеће решење: „1. Пребивалиштем физичког лица, у смислу овог Закона, сматра се место у коме се оно настанило са намером да у њему стално живи. 2. Претпоставља се да физичко лице има пребивалиште у држави у чију

начин, принцип најближе везе поново усаглашава правно и фактичко стање у циљу постизања правне сигурности. Док наведено решење из Нацрта не постане, у неком законском тексту,⁵⁵ део позитивног права, мишљења смо да суд не би требало да самостално утврђује (без спровођења управног поступка) у којој држави заиста живи лице које поседује домаћу и страну личну карту. Суд би се морао ослањати на изјаве странака и сведока, што је мање поуздано од утврђивања чињеничног стања изласком надлежног управног органа на терен (у поступку пасивизације). Такође, треба имати у виду да се овде не проверава тачност података у страниој јавној исправи, већ у домаћој личној карти будући да од тога зависи међународна надлежност српског правосуђа и/или примена нашег права. Том приликом, домаћи суд не одговара на питање да ли је страни суд међународно надлежан (у овом случају суд државе чију личну карту лице такође има), већ да ли је испуњен основ његове сопствене међународне надлежности. Управо зато би се претпоставка тачности података из домаће личне карте требало обарати првенствено у управном поступку пасивизације. Овако формални поступци последица су тога што је пребивалиште строго правни (административни) појам, чије се постојање, услед тога, доказује на једнако формалан и стриктан начин – путем јавних исправа.

3. Признање и извршење страних судских одлука

Принцип најближе везе обично се сагледава из угла међународне надлежности и меродавног права. Ипак, постоје одређене ситуације када је он директно или индиректно присутан и у сфери признања и извршења страних судских одлука. У том смислу, контрола индиректне међународне надлежности усмерена је на заштиту искључиве међународне надлежности домаћег правосуђа.⁵⁶ Већ смо указали да искључива међународна надлежност подразумева присуство принципа најближе везе у његовом пуном интензитету. Санкционисање прекомерне међународне надлежности страног суда, као директне негације принципа најближе

је евиденцију пребивалиште уписано.

³ Ако је упис из става 2 овог члана извршен у више држава, сматра се да физичко лице има пребивалиште у оној држави у којој је извршен упис и са којом има најближу везу.”

⁵⁵ У новом Закону о међународном приватном праву или неким будућим изменама Закона о пребивалишту и боравишту грађана.

⁵⁶ Члан 89 ст. 1 ЗРСЗ, с тим што је у ставу 2 истог члана предвиђена могућност признања страних одлука у брачним споровима и онда када је постојала наша искључива међународна надлежност, али је то последица тежње да се, прећутним диспозицијама супружника, избегне различито третирање њиховог брачног статуса у држави порекла одлуке и код нас. Dika, Knežević, Stojanović, 1991: 292.

везе, могуће је остварити само с позивом на (процесни) јавни поредак, као сметњу за признање и извршење стране судске одлуке будући да ЗРСЗ не познаје тзв. *систем огледала*.⁵⁷ Насупрот томе, јавни поредак није сметња за признање страних судских одлука о питањима личног статуса држављанина државе порекла одлуке.⁵⁸ Смисао ове диспенса-ције може се објаснити одсуством заинтересованости домаће државе да спречи признање јер не постоји тзв. унутрашња веза (*Binnenbeziehungen*) између личног статуса држављанина државе порекла одлуке и наше државе као државе признања те одлуке.⁵⁹ С друге стране, постојање унутрашње везе разлог је због кога наведена диспенсација не важи ако је истом одлуком одлучено и о личном статусу нашег држављанина.⁶⁰

4. Закључак

Принцип најближе везе представља темељни принцип међународног приватног права који, у смислу постизања правне сигурности, треба да омогући остваривање оправданих очекивања странака у погледу предвидљивости међународно надлежног суда, права које ће бити меродавно за њихов приватноправни однос, али и разумну контролу страних судских одлука приликом признања или, пак, диспенсацију од појединих услова за признање. Иако ЗРСЗ начелно следи принцип најближе везе, постоје норме које могу бити, под одређеним околностима, камен спотицања. Мада у међународном приватном праву генерално постоји отпор према увођењу ефективног држављанства као начина за решавање проблема двојног држављанства када је једно од њих држављанство државе суда, такво решење би омогућило несметано функционисање принципа најближе везе. Уједно, ово решење лишило би позитивни сукоб држављанства сваке правне фикције што би даље водило сагласју фактичког и правног. При томе, треба имати у виду да лица са два или више држављанстава који, на основу свих других околности, гравитирају ка страни држави чији су држављани, а не домаћој (иако имају и домаће држављанство) можда уопште не очекују да домаће држављанство буде пресудно, нити да може водити чак и искључивој међународној надлежности. Исто тако, принцип искључивости домаћег држављанства може парализати одредбу ЗРСЗ о међународној литиспенденцији и онда када знатно тешња веза *очигледно* постоји са другом државом чије држављанство релевантна

⁵⁷ Станивукловић, Живковић, 2023: 452.

⁵⁸ Члан 94 ст. 1 ЗРСЗ.

⁵⁹ Dika, Knežević, Stojanović, 1991: 301.

⁶⁰ Члан 94 ст. 2 ЗРСЗ.

странка има.⁶¹ Штавише, примена истог принципа у страниј држави чије држављанство то лице такође има може резултирати искључивом међународном надлежношћу и страног суда. То битно омета међународну сарадњу и спречава успостављање принципа *ne bis in idem* јер се, с једне стране, домаћа одлука не може признати у држави чији је правосуђе искључиво међународно надлежно на основу принципа искључивости држављанства државе суда, нити на то, с друге стране, може рачунати страна одлука у нашој држави (из истог разлога). Уколико су одлуке контрадикторне, настаје „храмајући” правни однос, као апсолутна негација принципа правне сигурности у међународном приватном праву. Иако се настанак „храмајућих” правних односа не може у потпуности избећи (осим у случају глобалне унификације свих целина међународног приватног права, што је изврсна, али утопијска идеја), оно се барем у овом случају може спречити ослањањем на принцип најближе везе.⁶² Сличан проблем могућ је и у погледу пребивалишта исељеника који су наши држављани, при чему се и тај проблем, уместо компликованог управног или судског поступка, може адекватније и брже решити на начин који је предложен у члану 4 Нацрта ЗМПП. Иако принцип најближе везе није карактеристичан за признање и извршења страних судских одлука, ипак постоје одредбе ЗРСЗ-а које га следе, омогућавајући његову заштиту (индиректна међународна надлежност и признање страних судских одлука о личном статусу нашег држављанина) или, ако она није изражена у довољној мери, врше диспенсаацију од услова јавног поретка при чијој примени се, такође, води рачуна о постојању унутрашње везе.

У погледу остваривања правне сигурности у међународном приватном праву, најдаље је отишао холандски законодавац уношењем *изричите* и *опште* одредбе у Грађански законик (у делу којим је уређена материја међународног приватног права) о заштити оправданих очекивања странака и правне сигурности.⁶³ То је пример који, уз различите модификације, усклађене са конкретним националним системом међународ-

⁶¹ Члан 80 ЗРСЗ.

⁶² Lagarde, 1986: 196. Исто наводе и Kruger, Verhellen, 2011:607.

⁶³ Холандски законодавац је унео изричиту одредбу којом се отклања неприхватљиво нарушавање поверења странака или правне сигурности у члану 9 Грађанског законика Холандије, Књига 10 (ten Wolde, 2011: 658.): „*In the Netherlands, the same legal consequences may be attributed to a fact to which legal consequences are attributed ensuing the law which is applicable under the private international law of a foreign State involved, in contravention to the law applicable according to Dutch private international law, as far as not attaching those consequences would constitute an unacceptable violation of legitimate expectations of the parties or of legal certainty.*”

ног приватног права, представља идеал у заштити принципа правне сигурности коме треба тежити.

Литература

Беловић, Ј. (2015). Мероводно право за лично име – дискриминација на основу држављанства. *Правни систем и заштита од дискриминације: зборник радова*, св. 1. Приштина/Косовска Митровица: Правни факултет. 227-236.

Bonomi, A. (2013). *Explanatory Report on the 2007 HCCH Law Applicable to Maintenance Obligations Protocol*. Преузето 10.07.2024. <https://assets.hcch.net/docs/44d7912f-ce6d-487e-b3ac-65bbd14fe1b2.pdf>.

Borrás, A. Degeling, J. with the assistance of William Duncan and Philippe Lortie. (2007). *Explanatory Report on the 2007 HCCH Child Support and Other Forms of Family Maintenance Convention*. Преузето 10.07.2024. <https://assets.hcch.net/docs/09cfaa7e-30c4-4262-84d3-daf9af6c2a84.pdf>.

Dika, M. Knežević, G. Stojanović, S. (1991). *Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu*. Beograd: Nomos

Varadi, T. Bordaš, B. Knežević, G. Pavić, V. (2022). *Međunarodno privatno pravo*. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrellis, S. (2016). Garcia Avello: 13 years after Pretexts and Arbitrariness. У: Živković, M (ed). *Personal Name in Internal Law and Private International Law*. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu. 7-19.

Живковић, М. (2004). *Еволуција идеја о решавању сукоба закона*. Ниш: Правни факултет у Нишу

Kruger, Th. Verhellen, J. (2011). „Dual nationality = Double trouble”. *Journal of Private International Law*. 7 (3). 601-626.

Lagarde, P. (1996). Explanatory Report on the 1996 HCCH Child Protection Convention. *Proceedings of the Eighteenth Session (1996). Tome II – Protection of children*. The Hague: HCCH. 534-605.

Lehmann, M. (2008). What's in a Name? Grunkin-Paul and Beyond. *Yearbook of Private International Law*. 10 (2008). 135-164.

Marjanović, S. Bordaš, B. (2021). Protection of children – victims of domestic violence in the Serbian private international law. У: Вараци, Т. Ковачек Станић, Г (ур.). *30 година примене Конвенције Уједињених нација о правима детета – савремени аспекти*. Beograd: SANU. 63-88.

Marjanović, S. (2016). Personal Name in Serbian Family Law and Private International Law *de lege lata* and *de lege ferenda*. У: Živković, M (ed). *Personal Name in Internal Law and Private International Law*. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu. 91-112.

Марјановић, С. (2013). Међународна надлежност за спорове о издржавању у међународном приватном праву Србије *de lege lata* и *de lege ferenda*. *Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу*. 65 (2013). 399-418.

Станивуковић, М. Живковић, М. (2023). *Међународно приватно право – општи део*. Београд: Службени гласник

Станивуковић М. (2022). Лично име детета у српском међународном приватном праву. *Зборник радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду*. 51(1). 23-43.

ten Wolde, M. H. (2011). Codification and Consolidation of Dutch Private International Law: The Book 10 Civil Code of the Netherlands. *Yearbook of Private International Law*. XIII (2011). 389-412.

Прописи

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља. *Сл. лист СФРЈ*. Бр. 43/1982 и Бр. 72/1982 – испр., *Сл. лист СРЈ*. Бр. 46/1996 и *Сл. гласник РС*. Бр. 46/2006.

Закон о држављанству Републике Србије. *Сл. гласник РС*. Бр. 135/2004, Бр. 90/2007 и Бр. 24/2018.

Закон о пребивалишту и боравишту грађана. *Сл. гласник РС*. Бр. 87/2011.

Закон о странцима. *Сл. гласник РС*. Бр. 24/2018, Бр. 31/2019 и Бр. 62/2023.

Закон о матичним књигама. *Сл. гласник РС*. Бр. 20/2009, Бр. 145/2014 и Бр. 47/2018.

Закон о парничном поступку. *Сл. гласник РС*. Бр. 72/2011, бр. 49/2013 – УС, Бр. 74/2013 – одлука УС, бр. 55/2014, бр. 87/2018, бр. 18/2020 и бр. 10/2023 – др. закон.

Закон о међународном приватном праву Белгије. *Loi portant le Code de droit international privé. Moniteur belge du 27 juillet 2004.*

Закон о међународном приватном праву Републике Хрватске. *Narodne novine*. Вр. 101/2017, Вр. 67/2023.

Закон о међународном приватном праву Бугарске. Кодекс на међународното частно право. Преузето 20.06.2024. <https://lex.bg/laws/ldoc/2135503651>

Закон о међународном приватном праву Италије. *La legge no 218/93 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*. G.U., 3.6.1995 n. 128.

Закон о међународном приватном праву Турске. Преузето 20.06.2024. <http://www.lawsturkey.com/law/act-on-private-international-and-procedural-law-5718>.

Грађански законик Шпаније. Преузето 20.06.2024. <https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/spanish-civil-code-ENG%202013.pdf>

Закон о међународном приватном праву Швајцарске. Преузето 20.06.2024. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/en#chap_1

Закон о међународном приватном праву Црне Горе. *Sl. list CG*. Br. 1/2014, Br. 6/2014 – ispr., Br. 11/2014 – ispr., Br.14/2014 i Br.47/2015 – dr. zakon

Закон о међународном приватном праву Северне Македоније. Закон за међународно приватно право. *Службен весник на РСМ*, бр. 32/2020.

Закон о међународном приватном праву и поступку Словеније. *Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*. Преузето 20.06.2024. <https://zakonodaja.com/zakon/zmzpp>.

Протокол о меродавном праву за обавезе издржавања, *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 1/2013.

Конвенција о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице. *Службени гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 4/2020.

Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце. *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 20/2015.

Уговор између СР Југославије и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 1/2010.

Уговор између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. *Службени гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 5/2012.

Уговор између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 9/2011.

Уговор између Републике Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима. *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 13/2013

Уговор између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима. *Службени гласник РС – Међународни уговори*. Бр.15/2015.

Уговор о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата. *Сл. гласник РС – Међународни уговори*. Бр. 7/2022.

Судске одлуке

Carlos Garcia Avello v Belgian State, C-148/02. Judgment of the Court of 2 October 2003.

Grunkin and Paul, C-353/06. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 October 2008.

Prof. Sanja Marjanović, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**PRINCIPLES OF LEGAL CERTAINTY AND CLOSEST CONNECTION IN SERBIAN
PRIVATE INTERNATIONAL LAW**

Summary

Although general legal principles apply in Private International Law, just as in other branches of law, this branch of law is specific due to the prevailing impact of the closest connection principle. This principle could be understood as the special legal principle applicable solely in Private International Law, where it embodies multiple functions. This principle tacitly permeates all provisions on international jurisdiction as well as conflict-of-laws norms (sometimes intertwining with other legal principles), while the escape clause emerges from the closest connection principle in the conflict-of-laws matters. The closest connection principle also plays a significant role in attaining legal certainty, as a general legal principle, in the field of Private International Law. Given that this function is not always sufficiently considered, the author discusses the impact of the closest connection principle on achieving legal certainty in the Serbian Private International Law. In particular, the author focuses on those provisions of the Serbian PIL where the closest connection principle is not fully implemented, as well as those provisions where legal certainty is achieved through a combination of the closest connection principle and other general legal principles.

The closest connection principle is a fundamental principle of Private International Law which, in terms of achieving legal certainty, should enable the realization of justified expectations of the parties regarding the predictability of the international jurisdiction, and the law governing their civil or commercial relationship. To some extent, it also serves to a control of foreign court decisions or, on the other hand, dispensation in terms of recognition and enforcement conditions. Although there is a resistance in Private International Law to the introduction of effective nationality as a key for the problem of dual nationality when one of them is the nationality of the forum state, such a solution would allow the closest connection principle to function smoothly. At the same time, this case of positive conflict of nationalities would be deprived of any legal fiction, which would further lead to the reconciliation of the factual and legal. Although the emergence of "limping" legal relations cannot be completely avoided, it can at least be prevented in this case by relying on the closest connection principle. A similar problem is possible with regard to the domicile of emigrants-Serbian

nationals. Instead of a complicated administrative or judicial procedure which would have to be instituted in this case, the application of the closest connection principle can be an adequate solution, as prescribed in Article 4 of the Draft PIL Act. In any case, the example of the Dutch legislator is one of the indicators that the interest of the public authority should not be superior to the interests of the subjects of private international law.

Keywords: *legal certainty principle, closest connection principle, positive conflict of nationalities, domicile, Private International Law.*